

MÓDULO	MATERIA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	TIPO
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad	Juegos Motores	2º	4º	6	Obligatoria
PROFESORES⁽¹⁾			DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)		
<ul style="list-style-type: none"> Andrés B. Fernández Revelles: Teoría grupos A y B, y Práctica grupos 1, 2, 3 y 4. María Belén Cueto Martín: Teoría grupo C y Práctica grupos 5 y 6. <p>http://directorio.ugr.es/static/InformacionAcademica/*/showAsignaturaGrados/288/2A/11</p>			<p>Andrés B. Fernández Revelles: Dpto. Educación Física y Deportiva, Facultad de Ciencias del Deporte. Despacho 3.2, nº 1 en 3ª planta edificio del Decanato. Teléfono: 958246635. Correo electrónico: abfr@ugr.es</p> <p>María Belén Cueto Martín Dpto. Educación Física y Deportiva, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Despacho 3.10. 3ª planta edificio del Decanato. Teléfono: 958246634. Correo electrónico: belencueto@ugr.es</p>		
			HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS HORARIOS DE TUTORÍAS⁽¹⁾		
			<p>Andrés B. Fernández Revelles: En primer y segundo semestre. Lunes de 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00; y miércoles de 11:00 a 12:00 y de 16:00 a 17:00, previa cita a través de http://ww.ugr.es/local/abfr Enlace a consulta de horarios tutoría: http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/ADE1035EDC6C0BB6234EB17E0A892E2F</p> <p>María Belén Cueto Martín</p>		

¹ Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente

(∞) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la "Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada" ([http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!](http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/))

	1er Semestre: Lunes y Miércoles de 10 a 13 H. 2º Semestre: Lunes y miércoles de 11 a 14H. Enlace a consulta de horarios tutoría: https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR*/show/bd2a630f4e287fec70272b9cb1b765c5
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE	OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte	Grado en Educación Primaria Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Fisioterapia
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)	
<p>Tener cuenta de correo de Google en UGR del tipo go.ugr.es es gratuita, hay que hacerla a través del acceso identificado. Es imprescindible para realizar videoconferencias de clases, tutorías, etc., y la entrega de archivos a través de formularios.</p> <p>Tener cuenta de correo de Google con Gmail normal. Es imprescindible para el trabajo que se realiza en la asignatura utilizando portfolio y diferentes redes sociales.</p> <p>Los estudiantes deberán asistir a clase al grupo Teórico y grupo Práctico asignado desde el principio del curso, o en su caso subir a la carpeta compartida con el profesor en Google Drive un escaneo de la resolución del Vicedecanato correspondiente con la aprobación del cambio de grupo Teórico y de grupo Práctico.</p>	
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)	
<ul style="list-style-type: none"> • Teoría del juego y del juego motor. • Análisis y diseño de los juegos motores. • Aplicaciones didácticas de los juegos motores. • Evolución de los juegos motores. • Nuevas tendencias en el juego motor 	
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS	
COMPETENCIAS GENERALES	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organización y planificación • Comunicación oral y escrita • Destrezas informáticas y telemáticas • Capacidad de resolución de problemas • Capacidad de toma de decisiones de forma autónoma • Capacidad de trabajo autónomo y en equipo • Capacidad crítica y autocrítica • Autonomía en el aprendizaje • Capacidad de Creatividad • Conocimiento de otras culturas y costumbres 	
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	

- Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la A.F. y D.
- Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad
- Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al ámbito de las CC del a A.F. y D.
- Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo
- Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
- Diseñar y dirigir tareas progresivas para el aprendizaje de las habilidades específicas deportivas en el ámbito recreativo, educativo y de iniciación deportiva.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
- Conocimiento de una lengua extranjera: inglés.
- Capacidad y habilidades de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Capacidad en resolución de problemas.
- Habilidades de trabajo en equipo.
- Habilidades de trabajo en un contexto internacional.
- Habilidades en las relaciones interpersonales.
- Habilidades de razonamiento y análisis crítico.
- Habilidades de aprendizaje autónomo.
- Habilidades de adaptación a nuevas situaciones.
- Iniciativa y espíritu emprendedor.
- Sensibilidad hacia temas medioambientales.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

Bloque. 1: Teoría del Juego y del Juego motor

- Tema 1. Concepto de Juego y Juego Motor

Bloque. 2: Análisis y Diseño de los Juegos Motores

- Tema 2. La lógica del Juego Motor
- Tema 3. Diseño de Juegos Motores
- Tema 4. Evaluación y Análisis de los Juegos Motores

Bloque. 3: Aplicaciones didácticas de los Juegos Motores

- Tema 5. El Juego Motor y su didáctica

Bloque. 4: Evolución de los Juegos Motores

- Tema 6. Los Juegos Motores Tradicionales
- Tema 7: Clasificaciones y calificaciones de Juegos Motores

UD. 5: Nuevas tendencias en el Juego Motor

- Tema 8. Aplicaciones prácticas de los Juegos Motores

TEMARIO PRÁCTICO:

Bloque 1:

- Familiarización con el entorno y contexto de juego
- El papel del profesor y el juego motor como medio fundamental en la sesión de Educación Física o en el entrenamiento
- Juegos motores tradicionales
- Juegos motores para los días de lluvia

Bloque 2:

- Juegos motores en función del objetivo, material u organización, o determinadas clasificaciones
- Juegos motores para el desarrollo de habilidades y cualidades físicas

Bloque 3:

- Juegos motores de culminación y juegos motores de sesiones especiales, temáticas o puntuales
- Evaluación a través de los Juegos Motores

Bloque 4:

- Evaluación inicial de Juegos Motores con desafíos o retos
- Evaluación final de Juegos Motores con desafíos o retos

Prácticas de Laboratorio

- El juego motor y su relación con las capacidades y habilidades perceptivas y espaciales, características antropométricas, condición física y otros aspectos afines

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

Ang, C. S., Zaphiris, P., & Wilson, S. (2010). Computer Games and Sociocultural Play: An Activity Theoretical

- Perspective. *Games and Culture*, 5(4), 354-380. doi: 10.1177/1555412009360411
- Bedwell, W. L., Pavlas, D., Heyne, K., Lazzara, E. H., & Salas, E. (2012). Toward a Taxonomy Linking Game Attributes to Learning. *Simulation & Gaming*, 43(6), 729-760. doi: 10.1177/1046878112439444
- Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical reconceptualization. *Journal of Education and Work*, 14(1), 133-156. doi: 10.1080/13639080020028747
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-1 Logica del Juego Elementos Estructurales Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/t6lrdoatl5l>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-2 JM Logica Elementos Funcionales y sociales Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/9HcwABCXpqq>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-3 JM Juegos Motores Recompensas y Mecanismos generales. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/Ohxr3n6JLdY>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-4 JM Juegos Motores Mecanismos Socializadores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/SNg9sqROTG0>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-5 JM Juegos Motores Mecanismos del Triunfador. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/m4BegqsFRQU>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-6 JM Juegos Motores Mecanismos del Espiritu Libre. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/l6tHoK5AMrM>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-7 JM Juegos Motores Mecanismos del Altruista. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/l4GZxTUDDWA>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-8 JM Juegos Motores Mecanismos del Jugador. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/kuuZoUAajm0>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-9 JM Juegos Motores Mecanismos del Disruptor. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/y9mvo4JS8eU>
- Fernández-Revelles, A. B. (2020). Cómo hacer índice o tabla de contenido en Google Docs. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/wLav9DbjDQo>
- Fernández-Revelles, A. B. (2020). Guia docente de Juegos Motores. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3757315>
- Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores - La lógica del Juego Motor. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3748673>
- Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 3. Diseño de Juegos Motores 1/2. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/JShZqHESC-I>
- Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 3. Diseño de Juegos Motores 1/2. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/JShZqHESC-I>
- Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 3. Diseño de Juegos Motores 1/2. Retrieved

30/06/2020, from <https://youtu.be/olaRFjcxU1U>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 3. Diseño de Juegos Motores 2/2. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/Qkk8kH7EORs>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 3. Diseño de Juegos Motores 2/2. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/oTtnGO4ie0E>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 3. Diseño de Juegos Motores 2/2. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/Ek94WcysQPQ>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 4. Evaluación y Análisis de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/Qkk8kH7EORs?t=1089>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 4. Evaluación y Análisis de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/oTtnGO4ie0E?t=1429>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 4. Evaluación y Análisis de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/Ek94WcysQPQ?t=1274>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 5. El Juego Motor y su didáctica. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/gKN-0xcZ9kM>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 5. El Juego Motor y su didáctica. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/Luo0Fj7h3AU>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 5. El Juego Motor y su didáctica. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/gxjoBopYNdc>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 6. Evolución de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/3biEbYT2QG0>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 6. Evolución de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/UuxLIPUjZhY>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 6. Evolución de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/vG1EKKB55Jk>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 7. Clasificaciones y calificaciones de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/KjyNkrWBbMA>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 7. Clasificaciones y calificaciones de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/XvGBAUSxyaM>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 7. Clasificaciones y calificaciones de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/wdPQe4TXyg4>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 8. Aplicaciones prácticas de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/3biEbYT2QG0?t=860>

Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 8. Aplicaciones prácticas de los Juegos Motores.

- Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/UuxLIPUjZhY?t=455>
- Fernández-Revelles, A. B. (2020). Juegos Motores: Tema 8. Aplicaciones prácticas de los Juegos Motores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/vG1EKKB55Jk?t=1069>
- Fernández-Revelles, A. B. (2020). Presentación de Juegos Motores 19-20. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/Vb9zMuFcahA>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Adenda a la Guía docente de Juegos Motores. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3778565>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación del análisis de Juego Motor 1 Mecanismos y Dinámicas. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3898779>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación del documento de texto del Juego Motor 1. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3898846>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación del documento de texto del Juego Motor Tradicional. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3773101>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación del documento de texto Final del Juego Motor Tradicional. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3856568>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación del póster - infografía del Juego Motor 1. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3898889>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación del póster - infografía del Juego Motor Tradicional. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3773119>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación del póster - infografía Final del Juego Motor Tradicional. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3856639>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación del seguimiento de la asignatura en Drive, formularios, trabajos de clase. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3898814>
- Fernández-Revelles, A. B., Cueto-Martín, B., & García-Ramos, A. (2020). Rúbrica para la evaluación final de Juegos Malabares. Zenodo. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3835353>
- Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). *MDA: A formal approach to game design and game research*. Paper presented at the Proceedings of the AAAI-04 Workshop on Challenges in Game AI. Vol. 4, No. 1, p. 1722, San Jose, CA, USA.
- Korn, O., & Lee, N. (2017). *Game Dynamics: Best Practices in Procedural and Dynamic Game Content Generation*. Cham: Springer International Publishing.
- Law, E. L. C., & Sun, X. (2012). Evaluating user experience of adaptive digital educational games with Activity Theory. *International Journal of Human-Computer Studies*, 70(7), 478-497. doi:

10.1016/j.ijhcs.2012.01.007

Marczewski, A. (2015). Gamification Mechanics and Elements. In A. Marczewski (Ed.), *Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking & Motivational Design* (pp. 165–177): CreateSpace Independent Publishing Platform.

Marczewski, A. (2015). Marczewski's User Type Test. Gamified UK. Retrieved 2017-02-1, from <http://gamified.uk/UserTypeTest2015/user-type-test.php>

Marczewski, A. (2015). User Types *Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking & Motivational Design* (pp. 69–84): CreateSpace Independent Publishing Platform.

Navarro, V. (2002). *Afán de Jugar*. Barcelona: INDE.

Navarro, V., & Trigueros, C. (2008). Líneas de investigación del juego motor y modelos de estudio en el ámbito de la Educación Física española (1990-2007). *Revista Iberoamericana de Educación*, 46(4), 5.

Navarro, V., & Trigueros, C. (2009). *Investigación y juego motor en España*: Universitat de Lleida.

Walk, W., Görlich, D., & Barrett, M. (2017). Design, Dynamics, Experience (DDE): An Advancement of the MDA Framework for Game Design. In O. Korn & N. Lee (Eds.), *Game Dynamics: Best Practices in Procedural and Dynamic Game Content Generation* (pp. 27–45). Cham: Springer International Publishing.

Winn, B. M. (2008). The Design, Play, and Experience Framework. In R. E. Ferdig (Ed.), *Handbook of Research on Effective Electronic Gaming in Education* (Vol. III). Kent: Kent State University.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Abt, C. C. (1970). *Serious Games*. NY:New York: The Viking Press, Inc.

Agudo, D., Mínguez, R., Rojas, C., Ruíz, M., Salvador, R., & Tomás, J. (2002). *Juegos de todas las culturas. Juegos, danzas, música... desde una perspectiva intercultural*. Barcelona: INDE.

Aldred, J., & Greenspan, B. (2011). A Man Chooses, A Slave Obeys: BioShock and the Dystopian Logic of Convergence. *Games and Culture*, 6(5), 479-496. doi: 10.1177/1555412011402674

Andersen, K. T., Zeng, Y. F., Christensen, D. D., & Tran, D. (2009). EXPERIMENTS WITH ONLINE REINFORCEMENT LEARNING IN REAL-TIME STRATEGY GAMES. *Applied Artificial Intelligence*, 23(9), 855-871. doi: 10.1080/08839510903246526

Andújar, I., & Brasó, J. (2017). La lógica interna en Los Juegos de niños (1560) de Peter Brueghel. *RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte*, 13(50), 426-441. doi: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6152877.pdf>

Ang, C. S., Zaphiris, P., & Wilson, S. (2010). Computer Games and Sociocultural Play: An Activity Theoretical Perspective. *Games and Culture*, 5(4), 354-380. doi: 10.1177/1555412009360411

Arráez, J. M. (1997). *¿Puedo jugar yo?* Granada: Proyecto Sur.

Ash, J. (2013). Technologies of Captivation: Videogames and the Attunement of Affect. *Body & Society*, 19(1), 27-51. doi: 10.1177/1357034x11411737

- Bantula, J. (2007). *Juegos motrices cooperativos*. Barcelona: Paidotribo.
- Bantulá, J., & Mora, J. (2002). *Juegos multiculturales*. Barcelona: Paidotribo.
- Baroja, V., & Sebastiani, E. (1996). *Unidades didácticas para Secundaria IV. Jugar, jugar, jugar*. Barcelona: INDE.
- Bedwell, W. L., Pavlas, D., Heyne, K., Lazzara, E. H., & Salas, E. (2012). Toward a Taxonomy Linking Game Attributes to Learning. *Simulation & Gaming*, 43(6), 729-760. doi: 10.1177/1046878112439444
- Bell, H. C., Pellis, S. M., & Kolb, B. (2010). Juvenile peer play experience and the development of the orbitofrontal and medial prefrontal cortices. *Behavioural Brain Research*, 207(1), 7-13. doi: 10.1016/j.bbr.2009.09.029
- Blández, J. (1996). *La investigación-acción: un reto para el profesorado*. Barcelona: INDE.
- Blázquez, D. (1986). *Iniciación a los deportes de equipo*. Barcelona: Martínez Roca.
- Bogost, I. (2009). *Videogames are a mess*. Paper presented at the DiGRA 2009, Brunel University, West London, UK.
- Bonaiuto, M., Mao, Y. H., Roberts, S., Psalti, A., Ariccio, S., Cancellieri, U. G., & Csikszentmihalyi, M. (2016). Optimal Experience and Personal Growth: Flow and the Consolidation of Place Identity. *Frontiers in Psychology*, 7, 12. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01654
- Bravo, R., Fernández, E., & Merino, R. (1999). *El juego: medio educativo y de aplicación a los bloques de contenido*. Málaga: Aljibe.
- Brueghel, P. (1560). *Juego de niños*. Netherlands: Wien, Kunsth.Mus.,Neue Galerie.
- Bustos, M. A., Carrión, M. E., García Marugán, J. C., Guzmán, J. F., Irigoyen, A., Larraya, I., . . . Zoroza, A. (1999). *Juegos populares. Una propuesta práctica para la Educación Física*. Madrid: Editorial Pila Teleña.
- Castro, U. (2001). *Estudio etnográfico y de la lógica de las situaciones motrices de un juego tradicional desaparecido: la pina*. (Ph.D. Thesis), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Chávez, R. (1964). *El juego en la Educación Física*. Madrid: Doncel.
- Cho, D. (2010). Decision Making through the Game of Scissors-Paper-Stone and Simulation. *Korean Journal of Applied Statistics*, 23(6), 1217-1224. doi: 10.5351/kjas.2010.23.6.1217
- Consalvo, M. (2009). There is No Magic Circle. *Games and Culture*, 4(4), 408-417. doi: 10.1177/1555412009343575
- Cordovil, R., Lopes, F., Quiterio, A., Sandseter, E., & Hagen, T. (2019). Can We Go Out and Play? Parental Barriers to Children's Play Outside in 5 Different Countries. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 41, S10-S10.
- Cortes, A. J. P., Jimenez, V. P. R., & Fernández-Revelles, A. B. (2009). Health status and heart response in Schools. *Gaceta Sanitaria*, 23, 306-306.

- Costes, A. (1995). *Estudi observacional de les tasques semidefinides y de les modificacions de rols consegüents en un joc tradicional sociomotriu*. (Ph.D. Thesis), Universitat de Barcelona.
- Crawford, C. (1983). *The art of computer game design*. Berkeley, CA: Osborne/McGraw-Hill.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper and Row.
- Cueto-Martín, B. (1993). *Fichas de Juegos Motores curso 1992-93*. Unpublished. INEF. Granada.
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2019). Compilation of Motor Games according to expressive aspect. *Sports Science 3.0*, 3(2), 425-444. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59887>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2019). Compilation of Motor Games according to formal aspects (material). *Sports Science 3.0*, 3(2), 256-295. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59900>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2019). Compilation of Motor Games according to formal aspects (number of participants). *Sports Science 3.0*, 3(1), 189-223. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59909>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2019). Compilation of Motor Games according to mechanical aspects. *Sports Science 3.0*, 3(2), 381-402. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59893>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2019). Selection of Motor Games according to competitive content. *Sports Science 3.0*, 3(1), 21-41. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59898>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2019). Selection of Motor Games according to emotional content. *Sports Science 3.0*, 3(1), 115-138. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59915>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2019). Selection of Motor Games according to skill content. *Sports Science 3.0*, 3(1), 65-87. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59907>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2019). Selection of Motor Games according to symbolic content. *Sports Science 3.0*, 3(2), 241-255. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59901>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2020). Compilation of Motor Games according to cultural aspect. *Sports Science 3.0*, 4(1), 1-43. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59975>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2020). Compilation of Motor Games according to interests and motor development. *Sports Science 3.0*, 4(1), 70-129. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59984>
- Cueto-Martín, B., & Fernández-Revelles, A. B. (2020). Compilation of Motor Games according to sports games. *Sports Science 3.0*, 4(1), 130-156. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59983>
- Desurvire, H., & Wiberg, C. (2009). Game Usability Heuristics (PLAY) for Evaluating and Designing Better Games: The Next Iteration. In A. A. Ozok & P. Zaphiris (Eds.), *Online Communities and Social Computing, Proceedings* (Vol. 5621, pp. 557-566). Berlin: Springer-Verlag Berlin.
- Devis, J. (1996). *Educación física, deporte y currículum*. Madrid: Aprendizaje Visor.
- Devis, J., & Peiró, C. (1992). *Nuevas perspectivas curriculares en la educación física: la salud y los juegos modificados*. Barcelona: INDE.
- Devis, J., & Sánchez, R. (1996). La enseñanza alternativa de los juegos deportivos: antecedentes, modelos

- actuales de iniciación y reflexiones finales. In J. A. Moreno & P. L. Rodríguez (Eds.), *Aprendizaje deportivo*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Dyson, B. J., Wilbiks, J. M. P., Sandhu, R., Papanicolaou, G., & Lintag, J. (2016). Negative outcomes evoke cyclic irrational decisions in Rock, Paper, Scissors. *Scientific Reports*, 6, 6. doi: 10.1038/srep20479
- Elloumi, A., & Parlebas, P. (2009). Análisis sociocultural de los juegos deportivos tradicionales tunecinos. *Acciónmotriz*(3), 54-67.
- Engeser, S. (2012). *Advances in Flow Research*. London: Springer.
- Engeser, S., & Rheinberg, F. (2008). Flow, performance and moderators of challenge-skill balance. *Motivation and Emotion*, 32(3), 158-172. doi: 10.1007/s11031-008-9102-4
- Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical reconceptualization. *Journal of Education and Work*, 14(1), 133-156. doi: 10.1080/13639080020028747
- Escribá, A. (1998). *Los juegos sensoriales y psicomotrices en educación física*. Madrid: Gymnos.
- Etxebeste, J. (2001). *Les jeux sportifs, éléments de la socialisation traditionnelle des enfants du Pays Basque*. (Ph.D. Thesis), Université Paris V - René Descartes-Sorbonne.
- Faber, J. P., & van den Hoven, E. (2012). MARBOWL: increasing the fun experience of shooting marbles. *Personal and Ubiquitous Computing*, 16(4), 391-404. doi: 10.1007/s00779-011-0405-1
- Feezell, R. (2010). A Pluralist Conception of Play. *Journal of the Philosophy of Sport*, 37(2), 147-165.
- Fernández-Revelles, A. B. (1991). *Fichas de Juegos Motores curso 1990-91*. Unpublished. INEF. Granada.
- Fernández-Revelles, A. B. (2003). *Efectos del conocimiento de resultados de los índices temporales de eficacia sobre la competencia docente Tiempo*. (Ph.D. Thesis Tesis), Universidad de Granada, Granada.
- Fernández-Revelles, A. B. (2006). YouTube: Canal personal de Andrés B. Fernández Revelles. Retrieved 1/09/2019, from <https://www.youtube.com/user/andresbfernandez>
- Fernández-Revelles, A. B. (2008). Arena: simbología específica para diseño de tareas motrices. Retrieved 10/2017, from www.ugr.es/local/abfr/arena
- Fernández-Revelles, A. B. (2008). Arena: simbología específica para diseño de tareas motrices. Granada: Fernández Revelles, Andrés B.
- Fernández-Revelles, A. B. (2008). *Competencia docente tiempo en educación física*. Granada: Fernández Revelles, Andrés Bernardo.
- Fernández-Revelles, A. B. (2008). *Conocimiento de resultados en educación física*. Granada: Fernández Revelles, Andrés Bernardo.
- Fernández-Revelles, A. B. (2008). Descripción de una tarea. Granada: Fernández Revelles, Andrés B. Retrieved from <https://www.ugr.es/local/abfr/tarea/>
- Fernández-Revelles, A. B. (2008). Descripción de una tarea. Retrieved 10/2017, from <http://www.ugr.es/local/abfr/tarea/>

- Fernández-Revelles, A. B. (2008). El tiempo en la clase de educación física: la competencia docente tiempo. *Deporte y actividad física para todos*, 4, 102-120.
- Fernández-Revelles, A. B. (2008). Tiempo de Educación Física, Competencia Docente. from www.ugr.es/local/abfr/TESIS_Andres_B_Fdez_Revelles/index_abierto2.html
- Fernández-Revelles, A. B. (2008). *Tiempo en Educación Física, Competencia Docente*. Granada: Fernández Revelles, Andrés Bernardo.
- Fernández-Revelles, A. B. (2012). ABFR-Index: correlación entre producción científica y Juegos Olímpicos 2008. *Habilidad Motriz*, 38, 51-57. doi: <http://hdl.handle.net/10481/29520>
- Fernández-Revelles, A. B. (2013, 12/07/2013). Tiempo de Educación Física, Competencia Docente. Retrieved 12/07/2013, from <http://www.ugr.es/local/abfr/tiempo.html>
- Fernández-Revelles, A. B. (2013). YouTube: Juegos Motores - Motor Games. Retrieved 1/09/2017, from <https://www.youtube.com/user/juegosmotores>
- Fernández-Revelles, A. B. (2014). ABFR-Index: Correlation between "Soccer" scientific production and ranking. *Revista Internacional De Medicina Y Ciencias De La Actividad Fisica Y Del Deporte*, 14(56), 705-718.
- Fernández-Revelles, A. B. (2014). Juegos Motores - Vídeos (Blog - Blogger). Retrieved 1/09/2019, from <http://juegosmotores2.blogspot.com.es/>
- Fernández-Revelles, A. B. (2015). Descripción de un Juego Motor. Granada: Fernández Revelles, Andrés B. Retrieved from <https://www.ugr.es/local/abfr/DJM/>
- Fernández-Revelles, A. B. (Producer). (2015, January 21). Instagram: juegos_motores. *juegos_motores*. [Video file] Retrieved from https://www.instagram.com/juegos_motores/
- Fernández-Revelles, A. B. (2015). Sports Science - Póster (Blog - Blogger). Retrieved 1/09/2019, from <http://juegosmotores2.blogspot.com.es/>
- Fernández-Revelles, A. B. (Producer). (2016, Septiembre 2017). 3 en raya 00154 Juegos Motores. *juegos_motores*. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/IONuWpd8Wn8>
- Fernández-Revelles, A. B. (2016). Juego Motor-Modelo Conceptual orientado a la experiencia del Jugador.
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Correlation between phases and final result in Men's triathlon competition at the Olympic Games in Sydney 2000. *Retos-Nuevas Tendencias En Educacion Fisica Deporte Y Recreacion*(32), 167-171.
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Diagrams in Motor Games to indicate their structure and classification. *Sports Science* 3.0, 1(1), 71-110. doi: <http://hdl.handle.net/10481/51087>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Diagrams in Motor Games to represent tracks, fields and facilities. *Sports Science* 3.0, 1(1), 286-306. doi: <http://hdl.handle.net/10481/51095>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Diagrams in Motor Games to symbolize reduced situations of game in attack. *Sports Science* 3.0, 1(1), 122-247. doi: <http://hdl.handle.net/10481/51093>

- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Diagrams in Motor Games to symbolize reduced situations of game in defense. *Sports Science 3.0*, 1(1), 248-285. doi: <http://hdl.handle.net/10481/51094>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Diagrams in Motor Games to symbolize the players. *Sports Science 3.0*, 1(1), 111-121. doi: <http://hdl.handle.net/10481/51092>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Diagrams to represent sports material of Physical Education and Motor Games. *Sports Science 3.0*, 1(1), 307-324. doi: <http://hdl.handle.net/10481/51096>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Juegos Motores (Blog - Tumblr). Retrieved 1/09/2017, from <https://www.pinterest.es/juegosmotores/>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Juegos Motores (Pinterest). Retrieved 1/09/2017, from <https://juegosmotores.tumblr.com/>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Juegos Motores (Twitter). Retrieved 1/09/2017, from <https://twitter.com/juegosmotores>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). *Sports Science 3.0 (Revista)* (<http://digibug.ugr.es/handle/10481/> ed.). Granada: Digibug. Universidad de Granada.
- Fernández-Revelles, A. B., Catañeda-Vázquez, C., Ramírez-Granizo, I. A., & Castro-Sánchez, M. (2017). Reglas de los juegos motores y juego justo. *Sports Science 3.0*, 1(1), 24-33. doi: <http://hdl.handle.net/10481/49796>
- Fernández-Revelles, A. B., Viciano-Garófano, V., Espejo-Garcés, T., & González-Valero, G. (2017). Methodology for planning and time management in Motor Games. *Sports Science 3.0*, 1(1), 44-70. doi: <http://hdl.handle.net/10481/50754>
- Fernández-Revelles, A. B. (2017). Time in Motor Games (Tiempo en Juegos Motores). *RRID:SCR_015819*. <http://www.ugr.es/local/abfr/tiempojm>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression juggle 3 balls active bounce on the floor. *Sports Science 3.0*, 2(2), 94-110. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55626>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression juggle 3 balls bounce on the floor active supination. *Sports Science 3.0*, 2(2), 143-160. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55629>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression juggle 3 balls with imperative bounce on the floor. *Sports Science 3.0*, 2(2), 127-142. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55628>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression juggle 3 balls with passive bounce on the floor. *Sports Science 3.0*, 2(2), 111-126. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55627>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression of juggling with 3 balls cascading over the head. *Sports Science 3.0*, 2(1), 79-93. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55625>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression of juggling with 3 balls in 423 from cycles with two balls in each hand. *Sports Science 3.0*, 2(1), 14-31. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55621>

- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression of juggling with 3 balls in cascade from cycles with two balls in each hand. *Sports Science 3.0*, 2(1), 1-13. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55620>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression of juggling with 3 balls in columns. *Sports Science 3.0*, 2(1), 32-48. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55622>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression of juggling with 3 balls in shower or wheel (ACD) in the anti-clockwise direction. *Sports Science 3.0*, 2(1), 64-78. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55624>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression of juggling with 3 balls in shower or wheel (CD) in the clockwise direction. *Sports Science 3.0*, 2(1), 49-63. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55623>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression of juggling with 3 balls sliding on the table. *Sports Science 3.0*, 2(2), 179-193. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55617>
- Fernández-Revelles, A. B. (2018). Training and progression of juggling with 3 balls with active bounce on the table. *Sports Science 3.0*, 2(2), 161-178. doi: <http://hdl.handle.net/10481/55630>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Malabares. Retrieved 09/2019, from <https://sites.google.com/go.ugr.es/arena-pizarra/>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-1 Lógica del Juego Elementos Estructurales Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/t6lrdoat15l>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-2 JM Lógica Elementos Funcionales y sociales Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/9HcwABCXpqq>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-3 JM Juegos Motores Recompensas y Mecanismos generales. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/Ohxr3n6JLdY>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-4 JM Juegos Motores Mecanismos Socializadores. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/SNg9sqROTG0>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-5 JM Juegos Motores Mecanismos del Triunfador. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/m4BegqsFRQU>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-6 JM Juegos Motores Mecanismos del Espíritu Libre. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/l6tHoK5AMrM>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-7 JM Juegos Motores Mecanismos del Altruista. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/l4GZxTUDDWA>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-8 JM Juegos Motores Mecanismos del Jugador. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/kuuZoUAajm0>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-9 JM Juegos Motores Mecanismos del Disruptor. Retrieved 30/06/2020, from <https://youtu.be/y9mvo4JS8eU>
- Fernández-Revelles, A. B., Catañeda-Vázquez, C., Ramírez-Granizo, I. A., & Castro-Sánchez, M. (2017). Reglas de los juegos motores y juego justo. *Sports Science 3.0*, 1(1), 24-33. doi:

<http://hdl.handle.net/10481/49796>

- Fernández-Revelles, A. B., Chacón-Cuberos, R., Puertas-Molero, P., & Pérez-Cortés, A. J. (2017). Diagramas en Juegos Motores con simbología y terminología específica. *Sports Science 3.0*, 1(1), 34-43.
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Compilation of Motor Games according to expressive aspect. *Sports Science 3.0*, 3(2), 403-424. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59890>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Compilation of Motor Games according to competitive content. *Sports Science 3.0*, 3(1), 1-20. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59897>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Compilation of Motor Games according to emotional content. *Sports Science 3.0*, 3(1), 88-114. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59910>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Compilation of Motor Games according to emotional-hability content. *Sports Science 3.0*, 3(1), 139-156. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59914>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Compilation of Motor Games according to formal aspects (material). *Sports Science 3.0*, 3(2), 296-354. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59899>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Compilation of Motor Games according to formal aspects (number of participants). *Sports Science 3.0*, 3(1), 157-188. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59912>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Compilation of Motor Games according to mechanical aspects. *Sports Science 3.0*, 3(2), 355-380. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59896>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Compilation of Motor Games according to skill content. *Sports Science 3.0*, 3(1), 42-64. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59904>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2019). Selection of Motor Games according to symbolic content. *Sports Science 3.0*, 3(2), 224-240. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59902>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2020). Compilation of Motor Games according to cultural aspect. *Sports Science 3.0*, 4(1), 44-69. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59985>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2020). Compilation of Motor Games according to cultural aspects (tradition). *Sports Science 3.0*, 4(1), 157-179. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59982>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2020). Compilation of Motor Games according to motor development. *Sports Science 3.0*, 4(1), 180-239. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59979>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2020). Compilation of Motor Games according to pedagogical objectives. *Sports Science 3.0*, 4(1), 273-300. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59980>
- Fernández-Revelles, A. B., & Cueto-Martín, B. (2020). Compilation of Motor Games according to sports games. *Sports Science 3.0*, 4(1), 240-272. doi: <http://hdl.handle.net/10481/59978>
- Fernández-Revelles, A. B., & Delgado Noguera, M. Á. (2009). Tiempo de actividad física entre niños de diferente cultura y género. *Gaceta Sanitaria*, 23(EC1), 107 - 108.
- Fernández-Revelles, A. B., & Delgado-Noguera, M. A. (2009). Increase physical activity time of children in

- physical education classes. *Gaceta Sanitaria*, 23, 107-107.
- Fernández-Revelles, A. B., & Delgado-Noguera, M. A. (2009). Physical activity among children of different culture and gender. *Gaceta Sanitaria*, 23, 107-108.
- Fernández-Revelles, A. B., & Fernández-Ortega, A. (2019). Aplicación móvil para el registro directo del Tiempo de Actividad Física. Retrieved 26/08/2019
- Fernández-Revelles, A. B., & Fernández-Ortega, A. (2019). Definición aleatoria de Juego. Retrieved 26/08/2019, from <https://sites.google.com/site/juegosmotores/definiciones>
- Fernández-Revelles, A. B., Padial-Ruz, R., Sánchez-Zafra, M., & Zurita-Ortega, F. (2017). Revisión y progresión de malabares, cascada con tres bolas *Sports Science 3.0*, 1(1), 6-23. doi: <http://hdl.handle.net/10481/49795>
- Fernández-Revelles, A. B., Viciano-Garófano, V., Espejo-Garcés, T., & González-Valero, G. (2017). Methodology for planning and time management in Motor Games. *Sports Science 3.0*, 1(1), 44-70. doi: <http://hdl.handle.net/10481/50754>
- Filho, E., Bertollo, M., Tamburro, G., Schinaia, L., Chatel-Goldman, J., di Fronso, S., . . . Comani, S. (2016). Hyperbrain features of team mental models within a juggling paradigm: a proof of concept. *Peerj*, 4, 38. doi: 10.7717/peerj.2457
- Forder, L., & Dyson, B. J. (2016). Behavioural and neural modulation of win-stay but not lose-shift strategies as a function of outcome value in Rock, Paper, Scissors. *Scientific Reports*, 6, 8. doi: 10.1038/srep33809
- Fraile, A. (2001). *Actividad física jugada. Una propuesta educativa para el deporte escolar*. Madrid: Editorial Marfil.
- Frick, T. W., Chadha, R., Watson, C., & Zlatkovska, E. (2010). Improving course evaluations to improve instruction and complex learning in higher education. *Etr&D-Educational Technology Research and Development*, 58(2), 115-136. doi: 10.1007/s11423-009-9131-z
- Fusté, X. (1996). *Juegos de iniciación a los deportes colectivos*. Barcelona: Paidotribo.
- Galera, A. (1999). *Juego motor y educación física: bases para una reforma*. Barcelona: CIMS.
- Garaigordobil, M. (1990). *Juego y desarrollo infantil*. Madrid: Seco-Olea.
- Garaigordobil, M. (1992). *Juego cooperativo y socialización en el aula*. Madrid: Seco-Olea.
- Garaigordobil, M. (2005). *Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para promover la conducta prosocial y prevenir la violencia*. Madrid: Centro de Investigación y Documentación Educativa (MEC).
- García Blanco, S. (1997). *La Educación Física entre los mexicas*. Madrid: Gymnos.
- García Fogeda, M. A. (1982). *El juego predeportivo en la Educación Física y el deporte*. Madrid: Pila Teleña.
- García López, A., Ruiz Juan, F., Gutiérrez, F., Marqués, J. L., Román, R., & Samper, M. (1998). *Los juegos en la Educación Física de los 6 a los 12 años*. Barcelona: Inde.

- García López, A., Ruiz Juan, F., Gutiérrez, F., Marqués, J. L., Román, R., & Samper, M. (2002). *Los juegos en la Educación Física de los 12 a los 14 años*. Barcelona: Inde.
- García Monge, A. (2005). *Desarrollo curricular del juego motor reglado en Educación Física escolar: estudio de casos en el segundo ciclo de Primaria*. (Ph.D. Thesis), Universidad de Valladolid.
- García Monge, A., Bores Calle, N. J., Martínez Álvarez, L., & Rodríguez Navarro, H. (2010). Observación y análisis de las experiencias del alumnado en Educación Física Escolar: procedimiento para la observación y análisis de juegos motores. *Educación Física y Deporte*, 29(2), 181-195.
- García Monge, A., & Rodríguez Navarro, H. (2007). Dimensiones para un análisis integral de los juegos motores de reglas. Implicaciones para la Educación Física. *Educación Física y Deporte*, 26(2), 83-107.
- García Monge, A., & Rodríguez Navarro, H. (2007). Dimensiones para un análisis integral de los juegos motores de reglas.: implicaciones para la Educación Física. *Educación Física y Deporte*, 26(2), 83-110.
- García Serrano, R. (1974). *Juegos y deportes tradicionales en España. Cátedras Universitarias de tema deportivo cultural*. Madrid: Universidad de Navarra-INEF.
- Garoz, I. (2005). El desarrollo de la conciencia de regla en los juegos y deportes. *Revista Internacional De Medicina Y Ciencias De La Actividad Fisica Y Del Deporte*, 5(20), 238-269. doi: <http://hdl.handle.net/10486/3651>
- Garrote, N. (1999). *Juegos populares. Análisis pedagógico y aplicación didáctica*. Valladolid: Diputación Provincial de Valladolid.
- Gil, P., & Navarro, V. (2004). *El juego motor en educación infantil*. Sevilla: Wanceulen Editorial.
- Gómez i Navarro, A. (2000). *Juegos tradicionales valencianos*. Valencia: Ajuntament de Valencia.
- González Sánchez, J. L. (2010). *Jugabilidad: Caracterización de la experiencia del jugador en videojuegos*. (Ph.D. Thesis), Universidad de Granada. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10481/5671>
- Granda, J., Domínguez, R., & El Quariachi, S. (1995). *Juegos populares de la cultura bereber*. Melilla: Ayuntamiento de Melilla.
- Grupo Adarra-Bizcaia. (1984). *En busca del juego perdido* (Vol. 9). Bilbao.
- Guitard, R. M. (1990). *101 juegos no competitivos*. Barcelona: Grao.
- Hamari, J., & Tuunanen, J. (2014). Player Types: A Meta-synthesis. *Transactions of the Digital Games Research Association*, 1(2), 29-53.
- Hernández, J., Navarro, V., & Castro, U. (2008). Análisis praxiológico comparado de los juegos y deportes tradicionales de las islas canarias: una etnomotricidad singular. *Acciónmotriz*(1), 59-101.
- Hernandez, M. A., Paneda, P. C., de Mesa, C. G. G., Martino, E. A., & Mon, M. A. C. (2016). Disruptive behaviours from teacher's perception: validating a scale. *Anales De Psicología*, 32(3), 855-862. doi: 10.6018/analesps.32.3.223251
- Hinton, D. C., Thiel, A., Soucy, J. P., Bouyer, L., & Paquette, C. (2019). Adjusting gait step-by-step: Brain

- activation during split-belt treadmill walking. *Neuroimage*, 202, 8. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.116095
- Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). *MDA: A formal approach to game design and game research*. Paper presented at the Proceedings of the AAAI-04 Workshop on Challenges in Game AI. Vol. 4, No. 1, p. 1722, San Jose, CA, USA.
- Juul, J. (2005). *Half-Real: Video games between real rules and fictional worlds*. Cambridge: MA: MIT Press.
- Juul, J. (2007). Without a goal. In T. Krzywinska & A. Barry (Eds.), *Videogame / Player / Text*. UK. Retrieved from <http://www.jesperjuul.net/text/withoutagoal/>.
- Kennair, L. E. O., Sandseter, E. B. H., & Ball, D. (2018). *Risky Play and Growing Up: How to Understand the Overprotection of the Next Generation*. Cambridge: Mit Press.
- Korn, O., & Lee, N. (2017). *Game Dynamics: Best Practices in Procedural and Dynamic Game Content Generation*. Cham: Springer International Publishing.
- Lagardera, F., & Lavega, P. (2003). *Introducción a la praxiología motriz*. Barcelona: INDE.
- Lavega, P. (1995). *Del joc a l'esport. El joc de bitlles al Pla d'Urgell*. (Ph.D. Thesis), Universidad de Barcelona, Lleida.
- Lavega, P. (2000). *Juegos y deportes populares-tradicionales* (Vol. Barcelona): INDE.
- Law, E. L. C., & Sun, X. (2012). Evaluating user experience of adaptive digital educational games with Activity Theory. *International Journal of Human-Computer Studies*, 70(7), 478-497. doi: 10.1016/j.ijhcs.2012.01.007
- Lévi-Strauss, C. (1966). *The savage mind*. Chicago, IL: University of Chicago press. Original published 1962.
- Luque, F., & Luque, S. (1995). *Guía de juegos escolares con compañeros*. Madrid: Gymnos.
- Ma, W. W. K. *Shaping the Future of Education, Communication and Technology*.
- Martínez, I., Navarro, D., & leee. (2008). *Gamesa DAC converter: the way for REE grid code certification*. New York: leee.
- Martínez-Santos, R. (2014). Games, laws and chance (1st part). On the nature of sporting games. *Retos-Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación* (26), 143-148.
- Mehrabian, A. (1994). *Manual for the revised Trait Arousalability (converse of the Stimulus Screening)*. Monterey, CA, USA.: Alta Mesa Road.
- Méndez, A. (1994). *Juegos dinámicos de animación para todas las edades*. Madrid: Gymnos.
- Méndez, A. (1999). Efectos de la manipulación de las variables estructurales en el diseño de juegos modificados de invasión. *Revista Lecturas de Educación Física y Deportes*, 16.
- Méndez, A. (2000). Diseño e intencionalidad de los juegos modificados de cancha dividida y muro. *Revista Lecturas de Educación Física y Deportes*, 18.
- Méndez, A. (2000). Fundamentos para la elaboración de juegos modificados de bate y carrera. *Revista Lecturas*

de Educación Física y Deportes, 23.

- Méndez, A. (2003). *Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de Educación Física*. Barcelona: Paidotribo.
- Mora, J., Díez, R., & Llamas, J. (2003). *Un mundo en juego. Propuestas didácticas para el trabajo de la educación intercultural desde la Educación Física*. Barcelona: INDE.
- Moreno Palos, C. (1992). *Juegos y deportes tradicionales en España*. Madrid: Alianza.
- Nacke, L., Bateman, C., & Mandryk, R. L. (2011). BrainHex: Preliminary Results from a Neurobiological Gamer Typology Survey. In J. Anacleto, S. Fels, N. Graham, B. Kaparalos, M. S. ElNasr, & K. Stanley (Eds.), *Entertainment Computing - Icec 2011* (Vol. 6972, pp. 288-293). Berlin: Springer-Verlag Berlin.
- Navarro, V. (1994). La ascensión de maderos y troncos a riscos de los aborígenes canarios. *Tebeto. Archivo Histórico de Fuerteventura*, 7, 280-315.
- Navarro, V. (1995). *Estudio de conductas infantiles en un juego motor de reglas: análisis de la estructura de juego, edad y género*. (Ph.D. Thesis), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Navarro, V. (1997). Análisis estructural y funcional de los juegos deportivos *Salud, deporte y educación* (pp. 201-221). Las Palmas de Gran Canaria: ICEPPS.
- Navarro, V. (2002). *Afán de Jugar*. Barcelona: INDE.
- Navarro, V. (2002). El juego modificado como integrador con alumnos con necesidades educativas especiales. *Revista Lecturas de la Educación Física y Deportes*, 47.
- Navarro, V. (2006). 40 años de propuestas de juegos motores en Educación Física: comparativa entre las propuestas tradicionales y modernas de libros-manuales de juegos motores. *Revista de educación* (340), 787-808.
- Navarro, V. (2010). La complejidad ante la modificación de los juegos motores. *Acciónmotriz* (4), 46-54.
- Navarro, V. (2011). Aplicación pedagógica del diseño de juegos motores de reglas en Educación Física. *Agora para la educación física y el deporte*, 13(1), 15-34.
- Navarro, V., & Trigueros, C. (2008). Líneas de investigación del juego motor y modelos de estudio en el ámbito de la Educación Física española (1990-2007). *Revista Iberoamericana de Educación*, 46(4), 5.
- Navarro, V., & Trigueros, C. (2009). *Investigación y juego motor en España*: Universitat de Lleida.
- Nelson, C., McDonnell, A. P., Johnston, S. S., Crompton, A., & Nelson, A. R. (2007). Keys to play: a strategy to increase the social interactions of young children with autism and their typically developing peers. *Education and Training in Developmental Disabilities*, 42(2), 165-181.
- Nielsen-Englyst, L. (2004). *Game design for imaginative conceptualisation*. Paper presented at the 7th International Workshop on Experimental Interactive Learning in Industrial Management.
- Olaso, S. (1994). *El joc de pilota en la Comunidad valenciana*. (Ph.D. Thesis), Universidad de Barcelona.
- Orji, R., Vassileva, J., & Mandryk, R. L. (2014). Modeling the efficacy of persuasive strategies for different gamer

- types in serious games for health. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 24(5), 453-498. doi: 10.1007/s11257-014-9149-8
- Orji, R., Vassileva, J., & Mandryk, R. L. (2014). Modeling the efficacy of persuasive strategies for different gamer types in serious games for health. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 24(5), 453-498. doi: 10.1007/s11257-014-9149-8
- Parlebas, P. (2001). *Juegos, deporte y sociedades. Léxico de praxeología motriz*. Barcelona: Paidotribo.
- Parlebas, P. (2003). Le destin des jeux: Héritage et filiation. *Socio-Anthropologie*, 1(13), 1-9. doi: <https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.173>
- Perez Cortes, A. J., Ramirez Jimenez, V. P., & Fernández-Revelles, A. B. (2009). Health status and heart response in schools. *Gaceta Sanitaria*, 23, 306-306.
- Piaget, J. (1932). *El criterio moral en el niño*. (1983 ed.). Barcelona: Fontanella.
- Piaget, J. (1946). *La formación del símbolo en el niño* (1986 ed.). México: F.C.E.
- Piervieja, M. (1985). *Depuerto, deporte. Protohistoria de una palabra. Ciencia y deporte* (Vol. 1 y 2). Madrid.
- Plutchik, R. (1980). A general psychoevolutionary theory of emotion. Theories of emotion. In R. Plutchik & H. Kellerman (Eds.), *Emotion: Theory, research, and experience* (Vol. 1, pp. 3-33). New York: Academic.
- Purchase, H. C., Welland, R., McGill, M., & Colpoys, L. (2004). Comprehension of diagram syntax: an empirical study of entity relationship notations. *International Journal of Human-Computer Studies*, 61(2), 187-203. doi: 10.1016/j.ijhcs.2004.01.003
- Ríos, M. (1998). *El juego y los alumnos con discapacidad*. Barcelona: Paidotribo.
- Riva, E. F. M., Riva, G., Talo, C., Boffi, M., Rainisio, N., Pola, L., . . . Inghilleri, P. (2017). Measuring Dispositional Flow: Validity and reliability of the Dispositional Flow State Scale 2, Italian version. *Plos One*, 12(9), 15. doi: 10.1371/journal.pone.0182201
- Rodrigues, L. P., Luz, C., Cordovil, R., Bezerra, P., Silva, B., Camaes, M., & Lima, R. (2019). Normative values of the motor competence assessment (MCA) from 3 to 23 years of age. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 22(9), 1038-1043. doi: 10.1016/j.jsams.2019.05.009
- Ruiz Alonso, G. (1996). *Juegos y deportes alternativos*. Lleida: Agonos.
- Ruiz, F., & García Montes, E. (2001). *Desarrollo de la motricidad a través del juego*. Madrid: Gymnos.
- Ruiz, J. G. (1996). *Juegos y deportes alternativos*. Lleida: Agonos.
- Ruiz, J. G. (2000). *Estudios de los bolos en Asturias: aspectos histórico-culturales, modalidades, elementos y materiales de juego. Estado actual de su práctica*. (Ph.D. Thesis), Universidad de Granada, Granada.
- Ruiz Omeñaca, J. V. (1999). *Juegos cooperativos y Educación Física*. Barcelona: Paidotribo.
- Sáez, F. J. (1996). *Descubrir, conocer y disfrutar la Naturaleza a través del juego*. Murcia: Natursport.
- Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of play*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Sales, J. (1999). *Unidades didácticas para Primaria X. Vamos a jugar*. Barcelona: INDE.

- Sando, O. J. (2019). The physical indoor environment in ECEC settings: children's well-being and physical activity. *European Early Childhood Education Research Journal*, 27(4), 506-519. doi: 10.1080/1350293x.2019.1634238
- Sando, O. J., & Mehus, N. Supportive indoor environments for functional play in ECEC institutions: a strategy for promoting well-being and physical activity? *Early Child Development and Care*, 12. doi: 10.1080/03004430.2019.1651305
- Sandseter, E. B. H., Cordovil, R., Hagen, T. L., & Lopes, F. (2019). Barriers for Outdoor Play in Early Childhood Education and Care (ECEC) Institutions: Perception of Risk in Children's Play among European Parents and ECEC Practitioners. *Child Care in Practice*. doi: 10.1080/13575279.2019.1685461
- Santamaría, F. J. (1987). *El juego de bolos en las Sierra de Cazorla y Segura: un juego tradicional andaluz* (Vol. 2). Málaga: UNISPORT.
- Schank, J. C., Burghardt, G. M., & Pellis, S. M. (2018). Toward a Theory of the Evolution of Fair Play. *Frontiers in Psychology*, 9, 15. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01167
- Sicart, M. (2008). Defining Game Mechanics. *Game Studies*, 8(2). doi: <http://gamestudies.org/0802/articles/sicart>
- Stenros, J. (2017). The Game Definition Game: A Review. *Games and Culture*, 12(6), 499-520. doi: 10.1177/1555412016655679
- Suits, B. (1973). The elements of sport. In O. Robert (Ed.), *The philosophy of sport: A collection of essays*. Quoted from Morgan, William J. & Meier, Klaus V. (eds.) (1995). *Philosophical inquiry in sport* (2ª ed., pp. 8-15). Champaign:IL: Human Kinetics.
- Suits, B. (1978). *The Grasshopper: Games, Life, and Utopia*.
- Suits, B. (1988). Tricky triad - Games, Play and Sport. *Journal of the Philosophy of Sport*, 15, 1-9.
- Timofeeva, E., Huang, Q. L., & Richard, D. (2003). Effects of treadmill running on brain activation and the corticotropin-releasing hormone system. *Neuroendocrinology*, 77(6), 388-405. doi: 10.1159/000071311
- Tondello, G. F., & Nacke, L. E. (2016). *Gamification research: A 50-years retrospective from pbls towards conscious evolution*. Paper presented at the 2016 Workshop on Fictional Game Elements, FGE 2016.
- Tondello, G. F., Wehbe, R. R., Diamond, L., Busch, M., Marczewski, A., Nacke, L., & Acm. (2016). The Gamification User Types Hexad Scale. *Chi Play 2016: Proceedings of the 2016 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play*, 229-243. doi: 10.1145/2967934.2968082
- Toth, L. P., Park, S., Springer, C. M., Feyerabend, M. D., Steeves, J. A., & Bassett, D. R. (2018). Video-Recorded Validation of Wearable Step Counters under Free-living Conditions. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, Publish Ahead of Print. doi: 10.1249/mss.0000000000001569
- Trigo, E. (1994). *Aplicación del juego tradicional en el currículo de Educación Física* (Vol. I y II). Barcelona: Paidotribo.: Barcelona: Paidotribo.
- Trigo, E. (1997). *Juegos motores y creatividad*. Barcelona: Paidotribo.

- Trigueros, C. (1998). *Las danzas y los juegos populares en el currículum de Educación Física*. Granada: Proyecto Sur.
- Trigueros, C. (2000). *Nuevos significados del juego tradicional en el desarrollo curricular de la Educación Física en centros de Educación Física de Educación Primaria de Granada*. (Ph.D. Thesis), Universidad de Granada.
- Valdivia-Moral, P., Fernández-Revelles, A. B., Muros-Molina, J. J., & Chacon-Cuberos, R. (2018). Effectiveness indices evaluating time in physical education: Example in Motor Games. *Journal of Human Sport and Exercise*, 13, S529-S540. doi: 10.14198/jhse.2018.13.Proc2.36
- Velázquez, A., & Martínez Calle, A. (1994). *Juegos y formas jugadas con materiales alternativos*. Alcalá de Henares: CEP de Alcalá de Henares.
- Viciano, J., Fernández-Revelles, A. B., Zabala, M., Requena, B., & Lozano, L. (2003). Computerized application for analysing the time and instructional parameters in sport coaching and physical education teaching. *International Journal of Computer Science in Sport*, 2(1), 189-190.
- Viciano, J., Fernández-Revelles, A. B., Zabala, M., Requena, B., & Lozano, L. (2003). Computerized application for analysing the time and instructional parameters in sport coaching and physical education teaching. *International Journal of Computer Science in Sport*, 2(1), 189-190.
- Viciano, J., Lozano, L., Cocca, A., & Mayorga, D. (2012). Influence of the Organizational System on Motor Engagement Time in Physical Education on High School Students. In Z. Bekirogullari (Ed.), *International Conference on Education & Educational Psychology* (Vol. 69, pp. 1160-1167). Amsterdam: Elsevier Science Bv.
- Vizueté, M. (1991). Lo corporal en la obra de Alfonso X el Sabio. *Perspectivas de la actividad física y el deporte*, 4, 32.
- Vizueté, M. (1997). *El juego popular, punto de encuentro entre la motricidad, el folklore y la literatura*. Paper presented at the I Seminario Internacional sobre Cuentos y Leyendas de España y Portugal – Badajoz y Évora 1996, Mérida: Editora Regional.
- Vizueté, M. (2002). *Euroeducación Física. Encuentro de Culturas*. Paper presented at the III Congreso Internacional de Educación Física e Interculturalidad, Murcia: Consejería de Educación y Cultura. Región de Murcia.
- Vizueté, M. (2006). *Juegos Populares Rayanos / Jogos Populares Raianos Interregionales*. Paper presented at the III Cooperacao Interfronteiriça Portugal – España, Badajoz: Diputación Provincial.
- Vizueté, M., & Gutiérrez, J. (1986). Juegos populares extremeños. *Cuadernos populares*, 9(Mérida: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.).
- Vygotsky, L. (1930). *Mind and society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Walk, W., Görlich, D., & Barrett, M. (2017). Design, Dynamics, Experience (DDE): An Advancement of the MDA

Framework for Game Design. In O. Korn & N. Lee (Eds.), *Game Dynamics: Best Practices in Procedural and Dynamic Game Content Generation* (pp. 27-45). Cham: Springer International Publishing.

Wang, Z. J., Xu, B., & Zhou, H. J. (2014). Social cycling and conditional responses in the Rock-Paper-Scissors game. *Scientific Reports*, 4, 7. doi: 10.1038/srep05830

Wilson, D. (2012). *Designing for the pleasures of disputation, or how to make friends by trying to kick them!* (Ph.D. Thesis), IT University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

Yogman, M., Garner, A., Hutchinson, J., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Comm Psychosocial, A., & Council Comm, M. (2018). The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children. *Pediatrics*, 142(3), 16. doi: 10.1542/peds.2018-2058

Zago, M., Pacifici, I., Lovecchio, N., Galli, M., Federolf, P. A., & Sforza, C. (2017). Multi-segmental movement patterns reflect juggling complexity and skill level. *Human Movement Science*, 54, 144-153. doi: 10.1016/j.humov.2017.04.013

ENLACES RECOMENDADOS

- Página de apoyo a la asignatura: <http://sites.google.com/site/juegosmotores/>
- Herramienta para realizar gráficos con simbología específica:
 - <https://sites.google.com/go.ugr.es/arena-pizarra>
 - <http://www.ugr.es/~abfr/arena/>
- Redes sociales:
 - Twitter: @juegosmotores: <https://twitter.com/juegosmotores>
 - Instagram: https://instagram.com/juegos_motores/
 - Pinterest: <http://www.pinterest.com/juegosmotores/>
 - Canal de vídeos de Juegos Motores: <http://www.youtube.com/user/juegosmotores>
 - Blog (vídeos): <http://juegosmotores2.blogspot.com>
 - Blog (pósters): <http://sportsci3.blogspot.com/>
- Referencias bibliográficas:
 - [Normas APA 7 resumen en pdf](#) (Citas y referencias bibliográficas actualizadas)
 - <http://www.ugr.es/~abfr/bb/>
- Evaluación y gestión del tiempo de práctica:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/tiempojm/>
 - <http://www.ugr.es/~abfr/tiempo/>
 - <http://www.ugr.es/~abfr/time/>
 - <http://www.ugr.es/~abfr/altpeles/>
 - <http://www.ugr.es/~abfr/altpe2/>
- Evaluación del Conocimiento de resultados:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/cr/>

- Diseño de una Juego Motor:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/DJM/>
- Ejemplo de animación:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/animación/>

Revista: [Sports Science 3.0 https://sites.google.com/a/go.ugr.es/sportsci3/](https://sites.google.com/a/go.ugr.es/sportsci3/)

METODOLOGÍA DOCENTE

- 1) 40% M. Indagación, resolución de problemas.
- 2) 10% M. Discusión
- 3) 10% Lección Magistral y flipped classroom.
- 4) 40% Estudio Independiente

Se utilizarán diferentes estrategias:

- Clases magistrales participativas con gran grupo.
- Flipped classroom partiendo de material didáctico
- Aprendizaje activo que fomente el diálogo a través de exposiciones orales y apoyo de las TICs, vídeos, imágenes
- Debates, tormentas de ideas, estudio y análisis de casos...
- Aprendizaje autónomo y cooperativo en grupo, preparación de trabajos teórico prácticos en las tutorías individuales.
- Trabajo autónomo individual
- Análisis de Juegos motores a través de vídeos, gráficos, textos, o cualquier otro formato. En el caso de ser viable se utilizarán las redes sociales como herramienta útil en el proceso de enseñanza - aprendizaje

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Evaluación continua:

- **10% JMT:** Documentos y Exposición de Juego Motor tradicional (**Optativo**)
- **20% JM1 - Documentos:** Sesión de Juegos motores y análisis de esta como parte teórica, trabajo por escrito y en formato digital (obligatorio)
 - Instrumentos:
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación - valoración (profesor).
 - Ficha de seguimiento.
 - Análisis y comentarios en función del tiempo planificado y empleado, secuencia de acciones y propuestas de mejora.
 - Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Criterios de evaluación:
 - Rigor en el proceso.
 - Ajuste entre autoevaluación y evaluación.
 - Utilización de medios gráficos para la exposición, (póster o similar, sólo se evaluará si está hecho en la carpeta de Google drive en formato digital).

- Utilización adecuada de los formatos de enlace acortados y temporales de las redes sociales.
- Calidad y pertinencia de la bibliografía consultada y comentada, ajustándose a las normas APA 6 y posteriores en las citas y referencias, si no sigue las normas en las referencias la evaluación será de 0.
- Entrega en tiempo y forma.
- **10% JM1 Exposición:** Exposición de (JM1) Juegos motores (**Optativo**)
 - Instrumentos:
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación - valoración (profesor).
 - Grabación en vídeo.
 - Cuestionario/rúbrica de autoevaluación (estudiante).
 - Ficha de seguimiento.
 - Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Criterios de evaluación:
 - Petición en tiempo forma del material.
 - Utilización de medios gráficos para la exposición (póster o similar, sólo se evaluará si está hecho en la carpeta de Google drive en formato digital).
 - Utilización de arenga original.
 - Utilización de formas creativas para el establecimiento de grupos.
 - Intervención didáctica (Organización, información, control, gestión temporal).
 - Grado de participación o Intensidad de la actividad física.
 - Grado de nivel lúdico y motivación.
 - Grado de creatividad.
 - Grado de aprendizaje significativo o entrenamiento provechoso.
- **10% Seguimiento-Portfolio:** Realización de actividades y tareas para el seguimiento de la asignatura como cuestionarios, trabajos de clase, o trabajos para casa, mantenimiento del portfolio en Google Drive (**obligatorio**)
 - Instrumentos:
 - Controles / exámenes de conocimiento escritos, orales o por videoconferencia.
 - Cuestionarios/rúbricas con escalas de estimación-valoración para evaluación.
 - Ficha de seguimiento.
 - Se ha de superar la calificación mínima de 9 (0-10), en la realización de formularios, significa que se han realizado todos los cuestionarios.
 - Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10), en la realización controles de conocimiento.
 - Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Criterios de evaluación:
 - Grado de compromiso en el desarrollo de las tareas.
 - Grado de precisión en las respuestas.
 - Grado de ajuste al tema.

- **30% Juegos Malabares:** Ejecución práctica de al menos 4 progresiones y realización en la práctica de 4 retos o desafíos de juegos motores propuestos al inicio del curso (normalmente será la realización de juegos malabares en dos modalidades totalmente distintas, unas con lanzamiento-recepción y las otras con rebote en el suelo); **(Obligatorio)**.
 - Instrumentos:
 - Examen práctico inicial y final.
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación-valoración para evaluación.
 - Grabación en vídeo.
 - Ficha de seguimiento.
 - Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Criterios de evaluación:
 - Grado de ajuste al desafío de juego motor propuesto.
 - Tiempo de ejecución.
 - Rigor en el proceso.
 - Técnica de ejecución.
 - Modo de ejecución con transferencia a otros juegos motores.
- **20% JM1 y JMT Análisis:** Análisis, evaluación y clasificación, propuesta de mejora de Juegos motores, y otras propuestas **(Optativo)**.
 - Instrumentos:
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación - valoración (profesor).
 - Ficha de seguimiento.
 - Criterios de evaluación:
 - Grado de compromiso en el desarrollo de las tareas.
 - Estructura adecuada del trabajo.
 - Originalidad y creatividad del trabajo.
 - Coherencia en los elementos del trabajo

Desde el inicio del curso por elección de los estudiantes o por rendimiento de estos optarán a una de las dos modalidades de evaluación dentro de la evaluación continua:

- **Opción A:** Optar a la máxima nota, han de realizar los siguientes trabajos:

0-10		
Trabajo	Carácter	%
JMT	Obligatorio	10
JM1-Doc	Obligatorio	20
JM1-Expo	Obligatorio	10
JMalabares	Obligatorio	30
Segui-Portfolio	Obligatorio	10
JM1 y JMT -Ana	Obligatorio	20
Total		100

- **Opción B.** Optar hasta un 7 en la nota, han de realizar los siguientes trabajos:

0-7		
Trabajo	Carácter	%
JMT	Opcional	10
JM1-Doc	Obligatorio	20
JMalabares	Obligatorio	30
Segui-Portfolio	Obligatorio	10
Total		70

- Las prácticas de laboratorio están indicadas en el temario práctico. Son obligatorias para poder realizar la evaluación continua y no tienen ningún porcentaje en la nota. Si no se realizan correctamente no se supera la evaluación continua.
- Al cómputo total de las calificaciones se le aplicará un factor de corrección preferente, multiplicando este factor por el cómputo de las calificaciones para obtener la nota final. Este factor toma valores desde el 0,70 a 0,95 como penalización y de 1,05 a 1,30 como premio.
 - Optar al factor de corrección preferente como premio requiere el compromiso del estudiante en la colaboración en la organización del material, y otras conductas y tareas que se determinarán en el desarrollo de la asignatura.
 - Optar al factor de corrección preferente como penalización no requiere compromiso por el estudiante sino realizar conductas disruptivas y poco colaborativas para el desarrollo de la asignatura tales como la utilización del móvil o el ordenador en clase para tareas que no son propias de la asignatura. No renombrar los archivos de Google drive en función del patrón establecido, enviar emails al profesor sin identificación, tener en los documentos reiteradas faltas de ortografía, error de identificación en los formularios enviados, retraso en la entrega de tareas, no realizar la recogida de material cuando le toque a ese estudiante o no colaborar con la recogida de material cuando sea requerido por algún compañero o el profesor, la pérdida de material en la práctica que le toca exponer al estudiante sea compartida o no, reiteración o repetición de juego motor realizado en alguno de los grupos, equivocación en la identificación del compañero a evaluar, etc. Se irá ampliando detalles en el desarrollo de las sesiones.
- La calificación tras la aplicación del factor de corrección preferente nunca podrá ser mayor a 10.

Aclaraciones sobre la evaluación continua:

- No se podrá realizar ningún tipo de trabajo voluntario como sustitución de ningún trabajo obligatorio.
- En caso de copia o plagio en esta convocatoria obtendrá una calificación de cero.
- En los apartados en los que es obligatorio un mínimo para superarlos, si esa parte no es superada no se podrá hacer media con las demás y el estudiante estará suspenso.
- Si existe algún estudiante que por enfermedad o lesión esté imposibilitado para la realización de la ejecución de los retos y progresiones propuestas, el estudiante deberá indicarlo al profesor lo antes posible para intentar buscar alguna adaptación, en el caso de que sea posible.

- En caso de suspender el estudiante tendrá que ir a la evaluación extraordinaria con toda la asignatura.
- El adecuado seguimiento de una parte no da derecho a aprobar sin los requisitos mínimos. Pero si podría hacer en el caso de que concurrieran otras circunstancias a favor a que se pudiese ir a la evaluación extraordinaria sólo con esa parte de la asignatura no superada.

Asistencia a prácticas y prácticas de laboratorio:

- La asistencia y participación activa en las clases prácticas ha de ser de al menos el 80%.
 - Para aquellos estudiantes que por lesión o enfermedad asisten a clases prácticas y no pueden participar de forma activa en la misma medida que sus compañeros, se propondrán actividades alternativas a realizar durante la clase práctica o fuera de ella, para así compensar su participación menos activa en clase.
- Las prácticas de laboratorio son obligatorias, en caso de no realizarlas completamente no se podrá aprobar por evaluación continua.

DISEÑO PARA TODOS: NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)

Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, en el caso de estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo, los sistemas de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, realizando las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas para facilitar el aprendizaje y la demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del alumnado. Tal y como se ha ido realizando en los últimos años realizando adaptaciones en función de las necesidades.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA "NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA"

Evaluación única final (según Art. 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes):

- 30% Juegos Malabares: Ejecución práctica de al menos 4 progresiones y realización en la práctica de 4 retos o desafíos de juegos motores propuestos al inicio del curso (normalmente será la realización de juegos malabares en dos modalidades totalmente distintas, unas con lanzamiento-recepción y las otras con rebote en el suelo).
- Instrumentos:
 - Examen práctico inicial y final
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación-valoración para evaluación.
 - Grabación en vídeo.
 - Ficha de seguimiento.
- Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
- Criterios de evaluación:
 - Grado de ajuste al desafío de juego motor propuesto.
 - Tiempo de ejecución.
 - Rigor en el proceso.
 - Técnica de ejecución.

- Modo de ejecución con transferencia a otros juegos motores.
- 70% Instrumento: Examen escrito, realizado en ordenador, a excepción de que no sea posible por no disponer de ordenadores o no haya conexión a la red.
 - 35% Parte teórica: Al menos 4 preguntas cortas de mediana extensión, o tipo test en relación con el temario.
 - 35% Parte práctica: Al menos 2 preguntas en relación a la propuesta de Juegos motores, análisis de juegos motores, evaluación y propuestas de mejora de Juegos Motores.
 - Parte teórica ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Parte práctica ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Criterios de evaluación:
 - Corrección en la respuesta ajustándose al contenido.
 - Buena presentación.
 - Corrección en la expresión escrita.
 - Utilización con precisión de los términos propios de la disciplina.
 - Grado de profundización.
 - Utilización adecuada de gráficos.
 - Originalidad, creatividad.

En caso de copia o plagio en esta convocatoria obtendrá una calificación de cero.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

- 30% Juegos Malabares: Ejecución práctica de al menos 4 progresiones y realización en la práctica de 4 retos o desafíos de juegos motores propuestos al inicio del curso (normalmente será la realización de juegos malabares en dos modalidades totalmente distintas, unas con lanzamiento-recepción y las otras con rebote en el suelo).
- Instrumentos:
 - Examen práctico inicial y final.
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación-valoración para evaluación.
 - Grabación en vídeo.
 - Ficha de seguimiento.
- Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
- Criterios de evaluación:
 - Grado de ajuste al desafío de juego motor propuesto.
 - Tiempo de ejecución.
 - Rigor en el proceso.
 - Técnica de ejecución.
 - Modo de ejecución con transferencia a otros juegos motores.
- 70% Instrumento: Examen escrito, realizado en ordenador, a excepción de que no sea posible por no disponer de ordenadores o no haya conexión a la red.
 - 35% Parte teórica: Al menos 4 preguntas cortas de mediana extensión, o tipo test en relación con el temario.

- 35% Parte práctica: Al menos 2 preguntas en relación a la propuesta de Juegos motores, análisis de juegos motores, evaluación y propuestas de mejora de Juegos Motores
- Parte teórica ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
- Parte práctica ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
- Criterios de evaluación:
 - Corrección en la respuesta ajustándose al contenido.
 - Buena presentación.
 - Corrección en la expresión escrita.
 - Utilización con precisión de los términos propios de la disciplina.
 - Grado de profundización.
 - Utilización adecuada de gráficos.
 - Originalidad, creatividad.

En caso de copia o plagio en esta convocatoria obtendrá una calificación de cero.

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL

HORARIO

(Según lo establecido en el POD)

Se mantiene el horario del escenario normal, aunque se podrán flexibilizar el horario de tutorías virtuales poniéndose de acuerdo estudiantes y profesores

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Además de la atención tutorial a los estudiantes a través de email, tenemos establecidas las siguientes vías de comunicación para atención tutorial:

Tutoría Virtual Contextualizada (Asíncrona):

Consiste en realizar un comentario en alguno de los archivos de trabajo que tienen en la carpeta-portfolio compartida con los profesores, y de forma casi instantánea y automática llega un email al profesor con enlace al documento y este puede contestar a ese comentario o cuestión desde el email, consultando o no el documento desde donde se ha realizado el comentario, y de forma automática llegará el comentario al email y al documento resolviendo la cuestión.

Se ha realizado una página web abierta dónde se explica a los estudiantes diferentes formas de ponerse en contacto con los profesores, propuestas que se pueden encontrar en la siguiente dirección

<https://sites.google.com/site/juegosmotores/contactar>

y se resumen en:

Tutoría Virtual (Síncrona):

Consiste en concertar una cita a través de las diferentes vías de comunicación para realizar una tutoría tipo videoconferencia con Google-Meet cuyo enlace para acceder a la videoconferencia es:

Tutoría virtual con Andrés:

	<p>https://meet.google.com/fku-tdmk-vmf Tutoría virtual con Belén: https://meet.google.com/ebz-eycu-day Las tutorías virtuales se deben concertar preferiblemente en horario de tutoría o también en otro horario si se ponen de acuerdo profesor y estudiantes. Este será el formato más indicado para la realización de las revisiones de trabajos y exámenes. Grupo de Telegram: #juegos motores ugr Grupo de Telegram abierto a los estudiantes de Juegos Motores con dos objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolver las dudas a modo de foro, pudiendo resolver las dudas el profesor, o los estudiantes entre ellos con la supervisión del profesor - Mejorar la agilidad para concertar las tutorías virtuales, realizando mensajes privados entre estudiantes y profesor. <p>Enlace al grupo: https://t.me/joinchat/Q2zaYxpwu8viy3HWgN0RJw</p>
--	--

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Las sesiones teóricas se cambiarán por sesiones de videoconferencia a través de Google Meet
Se utilizara como apoyo la página web de la asignatura <https://sites.google.com/site/juegosmotores/clases-online> donde se encontrarán los enlaces a las videoconferencias y los enlaces a los vídeos de las sesiones ya realizadas.
Creación de 3 páginas webs para centralizar la información teórica y práctica de los estudiantes, así como su conocimiento de resultados:

1. Página web de Juegos Motores centralizando la información teórico práctica:
<https://sites.google.com/site/juegosmotores>
A través de la página, entre otras cosas se puede acceder:
 - A decenas de artículos, cientos de Juegos Motores, miles de vídeos de Juegos Motores, que se utilizarán para suplir las prácticas presenciales, con el análisis de vídeos de prácticas de Juegos Motores.
 - La página con los enlaces para acceder a las sesiones online, y a los vídeos de las sesiones ya realizadas.
 - Contactar para las tutorías.
2. Página para el seguimiento de los Juegos Malabares: <https://sites.google.com/go.ugr.es/malabares/>
- En esta página se han incluido a modo de MOOC (Masive Online Open Course) unas 15 progresiones con vídeo tutoriales, y animaciones para que los estudiantes puedan seguir los entrenamientos desde el confinamiento. Además de un seguimiento a través de formularios con conocimiento de resultados.
3. Página de simbología de Juegos Motores, Arena-Pizarra: <https://sites.google.com/go.ugr.es/arena-pizarra>
- En esta página se han incluido miles de símbolos, y clasificaciones de Juegos Motores para que puedan realizar los estudiantes póster virtuales de los trabajos de Juegos Motores.

Sesiones prácticas: Se sustituirán en la medida de lo posibles por análisis de vídeos de juegos motores etc. para evitar la presencialidad. En el caso de ser viable alguna sesión práctica se realizará.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria

- Si fuese posible evaluación de alguna parte de forma presencial se realizará.
- Será igual que en el escenario normal excepto un pequeño cambio en los porcentajes que quedará así:

- **Opción A: Optar a la máxima nota, han de realizar los siguientes trabajos:**

0-10		
Trabajo	Carácter	%
JMT	Obligatorio	10
JM1-Doc	Obligatorio	30
JMalabares	Obligatorio	30
Segui-Portfolio	Obligatorio	10
JM1 y JMT -Ana	Obligatorio	20
Total		100

- **Opción B. Optar hasta un 7 en la nota, han de realizar los siguientes trabajos:**

0-7		
Trabajo	Carácter	%
JMT	Opcional	10
JM1-Doc	Obligatorio	20
JMalabares	Obligatorio	30
Segui-Portfolio	Obligatorio	10
Total		70

Convocatoria Extraordinaria

- No cambia, es igual en todos los escenarios.

Evaluación Única Final

- No cambia, es igual en todos los escenarios.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL

HORARIO

(Según lo establecido en el POD)

Igual a escenario A.

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Igual a escenario A.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

- Igual a escenario A.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria
<ul style="list-style-type: none"> • Igual a escenario A.
Convocatoria Extraordinaria
<ul style="list-style-type: none"> • No cambia, es igual en todos los escenarios.
Evaluación Única Final
<ul style="list-style-type: none"> • No cambia, es igual en todos los escenarios.
INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede)
<p>Es obligación del estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistir a clase con el material necesario para tomar apuntes (tanto en clases teóricas como prácticas). • Asistir a clases prácticas con ropa, calzado e indumentaria deportiva adecuada. Sin llevar abalorios, ni piercing, ni gorra (la instalación es cubierta) ni otro tipo de objetos ocultos, o visibles que puedan producir lesión a él mismo o a sus compañeros durante la práctica. • El alumno no saldrá de clase hasta que no lo indique el profesor. • Recoger el material de clase utilizado y colocarlo al final de cada sesión en su lugar correspondiente, siendo responsabilidad de la recogida del material en cada sesión el estudiante asignado por el profesor, o el estudiante que ha realizado la petición de material para la realización de la sesión práctica. • No utilizar el móvil en clase excepto por expresa petición del profesor. Si algún estudiante necesita estar comunicado por algún motivo justificado, deberá comunicarlo previamente al profesor, que adoptará las medidas oportunas. • En caso de no estar en condiciones físico-psíquicas adecuadas para el seguimiento de las sesiones prácticas comunicarlo al profesor al inicio de la clase o en el momento en que esta situación sea percibida. • No plagiar, copiar y pegar, sin citar las fuentes documentales de la forma adecuada. Se entiende el plagio como la presentación de trabajos, actividades etc. hechos por otra persona y entregarlos como propios, también se entiende como plagio la utilización de textos o imágenes sin citar su origen y entregarlos como propios. Cualquier tipo de copia o plagio supondrá una calificación de cero en esa convocatoria, además podría acarrear responsabilidades disciplinarias. • No introducir en clase animales, bicicletas u otro tipo de instrumentos o artefactos que no son propios del contexto. • Identificar de la forma indicada los trabajos y tareas, es decir, no equivocarse en la identificación de sus trabajos y tareas, podría tener penalizaciones. • Enviar al lugar correcto y de forma adecuada los trabajos que se le piden. <p>Aclaraciones:</p> <p>1. Para la realización de cuestionarios y formularios de los que se puedan extraer datos que puedan ser utilizados en investigación para la mejora de la temática de juegos motores, se seguirá el capítulo 5., artículo 12, punto 4 del Reglamento de protección de datos de carácter personal de la Universidad de Granada, aprobado el 4 de diciembre de 2012 de la siguiente</p>

forma: se implementará realizando un procedimiento previo de disociación de datos previa a la solicitud de cesión de datos con la firma de un consentimiento informado.

2. Grabación de imágenes y divulgación en redes sociales:

- Las grabaciones de imágenes en las que aparezcan los estudiantes en principio serán privadas. Pero se solicitará a los alumnos de forma voluntaria la cesión de derechos de imagen por escrito siguiendo los consejos de la CRUE.
- En las clases de Juegos Motores se realizarán grabaciones en vídeo y fotos de todas o de gran parte de las actividades que se realicen.
- La finalidad es poder subir las imágenes a Internet a la página de la asignatura, o a repositorios, bases de datos o cuentas de redes sociales tipo YOUTUBE, INSTAGRAM, PICASSA, GOOGLE +, PINTEREST, TWITTER, BLOG, etc. que permiten divulgar y gestionar contenido de forma sencilla y ponerlas a disposición de todo el que quiera acceder a ellas.
- Estas grabaciones son muy útiles para proporcionar conocimiento de resultados, realizar con ellas trabajos colaborativos, etc.
- Estas imágenes solo tendrán un fin educativo, divulgativo de juegos motores, enseñanza o investigación, pero en ningún momento otra finalidad.
- Las fotos y vídeos antes de ser subidos pasarán un filtro para evitar que puedan aparecer imágenes que no agradan a los participantes en esa imagen.
- Aun así, en el caso de aparecer alguna imagen que no agrade a los participantes solo tienen que mandar un email al profesor para eliminar esta imagen.
- La intención es mantener a lo largo del tiempo una base de datos de Juegos Motores con imágenes para entender mejor los Juegos Motores e investigar sobre ellos.
- Si por cualquier circunstancia de seguridad o de contrato de derechos de imagen no quieres aparecer en esas imágenes comunícalo al profesor al inicio de la asignatura.
- Espero vuestra colaboración.

3. Publicación en revista:

Debido al interés de los alumnos en el acceso a los juegos motores y trabajos relacionados con estos de su curso y de años anteriores, se ha creado una revista en la cual los mejores trabajos de los alumnos serán propuestos para la publicación en la revista de acceso gratuito alojada en [Digibug \(repositorio de la Universidad de Granada\)](http://digibug.ugr.es/handle/10481/39195), en la dirección <http://digibug.ugr.es/handle/10481/39195>. Como toda revista conlleva un proceso editorial en el que hay que realizar determinadas gestiones y una gestión previa a la publicación será la **firma de la autoría por parte de los estudiantes que voluntariamente quieran publicar sus trabajos.**

Se recomienda:

- Tener ordenador portátil en buen estado de uso y con capacidad para acceder a internet, y saber conectarse a internet en la facultad para poder realizar trabajos en clase.
- Tener ratón en el ordenador. Se van a realizar diferentes tareas para las cuales es imprescindible el uso de ratón.
- Tener 3 pelotas de frontón-tenis (son de goma sin pelo en la superficie) en buen estado de uso, que boten adecuadamente.

-
- El uso adecuado del idioma castellano o español en la redacción, preparación y exposición de trabajos académicos, y en todas las comunicaciones en general.
 - Hacer copias de seguridad de todos los trabajos realizados y entregados en papel o en formato digital.

